

1. ΤΙΤΛΟΣ - ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Νίκος Δ. Λαγαρός, Κοσμήτορας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 15780, Ελλάδα.

Νίκος Αθ. Καλλιώρας, OptiStructure, 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, UK.

Χαρά Χ. Μητροπούλου, OptiStructure, 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, UK.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμφωνα με τον γνωστό μαθηματικό Leonhard Euler: "Τίποτα δεν συμβαίνει στο σύμπαν χωρίς να εμφανίζεται ο κανόνας του μέγιστου ή του ελάχιστου". Η ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης μπορεί να αναζητηθεί στις ημέρες διάσημων μαθηματικών όπως είναι ο Kepler, ο Newton, ο Lagrange και ο Cauchy, ενώ η έννοια της ελαχιστοποίησης πολύ νωρίτερα, στις ημέρες του Ευκλείδη. Ωστόσο, ελάχιστη πρόοδος επιτεύχθηκε στη χρήση τους μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, όταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κατέστησαν δυνατή την εφαρμογή των αλγορίθμων βελτιστοποίησης και ενθάρρυναν περαιτέρω την έρευνα. Επιπρόσθετα, οι δομοστατικοί μηχανικοί είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην υιοθέτηση τέτοιων διαδικασιών, ενώ οι υπάρχουσες λύσεις λογισμικού βελτιστοποίησης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ως εκ τούτου, στο άρθρο αυτό τα ερωτήματα που θα συζητηθούν είναι: "Τι είναι οι μελέτες δομικής βελτιστοποίησης; Ποιο το όφελός τους για τον μελετητή και τον κατασκευαστή; Υπάρχει ρίσκο από τη χρήση μιας τέτοιας μελέτης;". Το άρθρο αποβλέπει στο να αποδείξει ότι η υιοθέτηση διαδικασιών βελτιστοποίησης θα έχει ιδιαίτερα θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και άμεσα οφέλη για την κατασκευαστική βιομηχανία προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο έργο του δομοστατικού μηχανικού.

4. ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τις αρχές της δεκαετίας του '60 έχει δημοσιευθεί μεγάλος πλήθος εξαιρετικών ερευνητικών μελετών με αντικείμενο την εφαρμογή βελτιστοποίησης στον σχεδιασμό κατασκευών με επιτυχία σε πλειάδα προβλημάτων [1-4]. Ωστόσο, στην πράξη δεν εφαρμόζονται διαδικασίες βελτιστοποίησης δομοστατικού σχεδιασμού. Αντιθέτως, άλλοι κλάδοι μηχανικού όπως μηχανολόγοι και αεροναυπηγοί εφαρμόζουν διαδικασίες βελτιστοποίησης στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ άλλων, το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της BMW έχει αναπτύξει και τυποποιήσει διαδικασίες βελτιστοποίησης στο πλαίσιο διαφόρων τομέων σχεδιασμού [5]. Επιπλέον, στην αεροναυπηγική βιομηχανία, η AIRBUS υιοθέτησε διαδικασία βελτιστοποίησης για το σχεδιασμό της πτέρυγας των αεροσκαφών A380 [6].

Αξίζει να σημειωθεί πως: (i) Ο τομέας των Κτηριακών Κατασκευών (ΤΚΚ) αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (GHG), καταναλώνει το 40% της ενέργειας, το 25% του νερού και το 40% των πόρων παγκοσμίως ενώ απελευθερώνει σχεδόν

το 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, (ii) ο ΤΚΚ εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ απασχολώντας πάνω από 110 εκατομμύρια εργαζόμενους, και (iii) η Κατασκευαστική Βιομηχανία (ΚΒ) αναμένεται να επεκταθεί κατά 85% σε 15.5 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το 2030, ενώ οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% αυτής της ανάπτυξης.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τεχνικοοικονομικής ανάλυσης, πρέπει να συγκεντρωθούν-αναλυθούν οι ποσότητες δομικών υλικών που παράγονται κατ' έτος και εκείνες που απαιτούνται από την ΚΒ. Σε αυτή την κατεύθυνση, στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται (σε εκατομμύρια τόνους) η εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής τσιμέντου για τα έτη 1950 έως 2016 όπως αναφέρεται από την US Geological Survey (USGS) [7]. Οι κύριες χώρες που συνεισφέρουν στην παραγωγή τσιμέντου για τα έτη 1967, 2000 και 2016 παρουσιάζονται στα Σχήματα 2 έως 4, όπου η συνολική παραγωγή για τα συγκεκριμένα έτη ήταν ίση με 563, 1200 και 4200 εκατομμύρια τόνους, αντίστοιχα. Ακολουθώντας, το Σχήμα 5 απεικονίζει την παγκόσμια παραγωγή χάλυβα για τα έτη 1950 έως 2016 σύμφωνα με την World Steel Association (WSA) [8]. Η παραγωγή χάλυβα ανά περιφέρεια για τα έτη 1967, 2000 και 2016 παρουσιάζεται στα Σχήματα 6 έως 8, όπου η συνολική παραγωγή για τα συγκεκριμένα έτη ήταν ίση με 493, 850 και 1630 εκατομμύρια τόνους, αντίστοιχα.

Οι απαιτήσεις σε υλικά για τις κτιριακές κατασκευές αντιπροσωπεύουν σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά τη χρήση πόρων. Ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η απερίωση, η μείωση της βιοποικιλότητας και η διάβρωση του εδάφους συνδέονται με την εκτεταμένη χρήση υλικών. Στην Ευρώπη, περισσότερο από το 30% έως 50% της συνολικής χρήσης υλικών γίνεται σε κατοικίες. Όσον αφορά το τσιμέντο, σχεδόν η συνολική παραγωγή καταναλώνεται από την ΚΒ, ενώ σύμφωνα με την European Cement Association (CEMBUREAU) [9], το 75% της κατασκευαστικής δραστηριότητας σχετίζεται με τα κτίρια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του PRODCOM της Eurostat [10] και της ευρωπαϊκής ένωσης χάλυβα [11], το 28% του προϊόντος της χαλυβουργίας χρησιμοποιείται στις κατασκευές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έκθεση Global Steel για το έτος 2014 από την Ernst & Young [12], η παγκόσμια ζήτηση για χάλυβα από τις κτιριακές κατασκευές και τις υποδομές αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ζήτησης.

Το πρόβλημα της εκτεταμένης χρήσης υλικών φαίνεται ότι θα επιδεινωθεί, μεταξύ άλλων εξαιτίας της ανερχόμενης Κινεζικής ΚΒ. Ο αυξανόμενος πληθυσμός, καθώς και η ραγδαία αύξηση της αγοραστικής δύναμης στις αναδυόμενες οικονομίες και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αναμένεται να διπλασιάσουν την δομημένη επιφάνεια έως το 2050, αυξάνοντας περαιτέρω την ζήτηση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις κατασκευές. Το Σχήμα 9 απεικονίζει προβλέψεις όσον αφορά την επιφάνεια που θα καλύπτει το δομημένο περιβάλλον για τα έτη 2030 και 2050 σύμφωνα με το United Nations Environment Programme (UNEP) [13], όπου σε παγκόσμιο επίπεδο από 232,4 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα το 2016 εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 315,5 και 415,1 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα για τα έτη 2030 και το 2050, αντίστοιχως. Ήδη το τσιμέντο που παράγεται ετησίως ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια τόνους, μέχρι το 2050, προβλέπεται ότι η ζήτηση θα φτάσει τέσσερις φορές εκείνη του 1990. Επιπλέον, σύμφωνα με την WSA [14] παρατηρείται τάση αύξησης της ζήτησης σε χάλυβα. Η εκτιμώμενη ζήτηση χάλυβα παγκοσμίως ανά περιοχή μεταξύ 2016 και 2018 παρουσιάζεται στο Σχήμα 10. Η παγκόσμια ζήτηση για το έτος 2016 ισούται με 1515 εκατομμύρια τόνους, ενώ οι τιμές για το 2017 και το 2018 ανέρχονται σε 1535 και με 1549 εκατομμύρια τόνους, αντίστοιχα.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η βελτιστοποίηση κατασκευών αναφέρεται στην διαδικασία παραγωγής βελτιωμένων σχεδιασμών όσον αφορά το κόστος, την ενεργειακή απόδοση, την παραγωγικότητα ή την δομική συμπεριφορά, ενώ διατηρείται η ασφάλεια στο ίδιο επίπεδο. Η δομική

βελτιστοποίηση έχει ωριμάσει από αντικείμενο ακαδημαϊκής φύσης, όπου οι ερευνητές στόχευαν στη βελτιστοποίηση απλών κατασκευών, στο να αποτελεί την προϋπόθεση για τον σύγχρονο τρόπο σχεδιασμού πολύπλοκων δομικών συστημάτων. Πάραυτα, ελάχιστα πακέτα τεχνικού λογισμικού διαθέτουν εργαλεία βελτιστοποίησης, προσβάσιμα σε επαγγελματίες μηχανικούς. Αυτά τα πακέτα λογισμικού συνήθως στοχεύουν σε μηχανικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής και έχουν ενσωματώσει την βελτιστοποίηση ως τμήμα του βασικού πακέτου λογισμικού Πεπερασμένων Στοιχείων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές εμπορικές εφαρμογές λογισμικού για βελτιστοποίηση τοπολογίας, λόγου χάρη το OriStruct της Altair [15], η σουίτα βελτιστοποίησης TOSCA από την Dassault Systems [16] που συνεργάζεται με λογισμικά ανάλυσης Πεπερασμένων Στοιχείων (όπως είναι το ABAQUS και το MSC Nastran), Η λύση βελτιστοποίησης τοπολογίας από την ANSYS [17] και πρόσφατα η MIDAS NFX παρουσίασε την δυνατότητα βελτιστοποίησης τοπολογίας [18]. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία δεν πληρούν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών δομοστατικών μηχανικών που καλούνται να σχεδιάσουν κτηριακές κατασκευές, γέφυρες, κλπ.

Στον τομέα της KB υπάρχουν ορισμένα λογισμικά που έχουν την δυνατότητα βελτιστοποίησης μεμονωμένων μελών μίας κατασκευής, υπάρχει όμως και ένα λογισμικό που προσφέρει ολιστική προσέγγιση βελτιστοποίησης στο σύνολο της κατασκευής. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα υπολογιστικής βελτιστοποίησης (Structural Optimization Computing Platform: SOCP) της OptiStructure [19,20] προσφέρει ολιστική προσέγγιση βελτιστοποίησης όσον αφορά το στάδιο τελικού σχεδιασμού για κατασκευές πολιτικού μηχανικού, όπως κτίρια, γέφυρες ή πιο σύνθετες κατασκευές.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην παρούσα ενότητα θα επικεντρωθούμε στην περίπτωση κτιριακών κατασκευών καθώς αντιπροσωπεύουν το 75% της δραστηριότητας της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση των διαδικασιών βελτιστοποίησης στην πρακτική των δομικών εφαρμογών και συνεπώς στην περιβαλλοντική και οικονομική επίπτωση, εξετάζονται ορισμένα σενάρια: (i) υποθέτουμε ότι μέσω διαδικασιών βελτιστοποίησης του σχεδιασμού μια μέση μείωση των υλικών απαιτήσεων ίση με 5% ή 10% και (ii) υποθέτουμε ότι παγκοσμίως 0,1%, 0,5% ή 5% του κατασκευαστικού κλάδου που σχετίζεται με την αγορά κατασκευών υιοθετεί τεχνικές βελτιστοποίησης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

Η ανάλυση που παρουσιάζεται σε αυτό το τμήμα αναφέρεται στο έτος 2016. καθώς και στα έτη 2030 και 2050, όπου βάσει εκτιμήσεων υπολογίζονται οι αντίστοιχες τιμές. Η μελλοντική χρήση υλικών (που περιορίζεται μόνο σε σκυρόδεμα και χάλυβα) για τα έτη 2030 και 2050 προέρχεται ανάλογα με τις εκτιμήσεις για τα έτη κατασκευής. Η επιφάνεια του κτιρίου σε δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα μαζί με την παραγωγή υλικών και την αντίστοιχη χρήση στον κτιριακό τομέα της KB (σε εκατομμύρια μετρικούς τόνους) παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 για τα έτη 2015, 2016 και στις προβλεπόμενες τιμές για το 2030 και το 2050 (σύμφωνα με UNEP [13]). Με βάση αυτές τις ποσότητες υλικών οι περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Για τους σκοπούς αυτής της παραμετρικής μελέτης αντί για τους υπολογισμούς για το τσιμέντο, εκτελείται για σκυρόδεμα. Τυπικά, ένα μίγμα σκυροδέματος περιέχει περίπου 10% έως 15% τσιμέντο [21]. Επομένως, προκειμένου να αντληθούν οι αντίστοιχες συγκεκριμένες ποσότητες, θεωρείται ότι το σκυρόδεμα περιέχει κατά μέσο όρο 12,5% τσιμέντο.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τη μείωση σε σχέση με την ετήσια ζήτηση υλικών για τον κτιριακό τομέα του ΠΙ (σε εκατομμύρια m³ σκυροδέματος και σε εκατομμύρια κιλά χάλυβα). Οι Πίνακες 3 και 4 απεικονίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπολογιζόμενες ως μειωμένες απαιτήσεις σε όρους τρισεκατομμυρίων BTU κατανάλωσης ενέργειας (βλέπε Πίνακα 2) και σε εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 3) όταν υιοθετούνται διαδικασίες βελτιστοποίησης σχεδιασμού. Αυτές οι τιμές αντιστοιχούν στο έτος 2016 με βάση την κατανάλωση υλικών [13] και για τα έτη 2030 και 2050 βάσει των προβλέψεων για την εξέλιξη της KB που περιγράφηκε προηγουμένως αναλυτικά. Αυτές οι

ποσότητες προέρχονται από σαφείς τιμές για τους συντελεστές ενέργειας και CO₂ που λαμβάνονται από τον κατάλογο άνθρακα και ενέργειας του Πανεπιστημίου του Bath [22]. Συγκεκριμένα, οι ενεργειακοί συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη είναι ίσοι με 0,82 MJ/kg για το σκυρόδεμα και 24,35 MJ/kg για τον χάλυβα (δηλαδή η μέση τιμή 27,1 MJ/kg που αντιστοιχεί σε χάλυβα και 21,6 MJ/kg για τον κόσμο που χαρακτηρίζεται από 39% ανακύκλωση [22]). Οι συντελεστές CO₂e που λαμβάνονται υπόψη είναι ίσοι με 0,124 kgCO₂e/kg για το σκυρόδεμα και 1.95 kgCO₂e/kg για τον χάλυβα (δηλαδή η μέση τιμή 1,86 kgCO₂e/kg που αντιστοιχεί σε χαλύβδινο τμήμα και 2,03 kgCO₂e/kg που αντιστοιχεί σε ράβδους και 39% υλικό ανακύκλωσης [22]). Οι τιμές για το σκυρόδεμα αντιστοιχούν σε τύπο σκυροδέματος C28/35 που θεωρείται ως μέση κατηγορία υλικών που χρησιμοποιείται για σκυρόδεμα και αντιστοιχεί σε 30% αντικατάσταση τσιμέντου με ιπτάμενη τέφρα [22].

Προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημασία της υιοθέτησης των διαδικασιών βελτιστοποίησης στην πρακτική σχεδιασμού των δομικών έργων, οι ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για 24 πόλεις (ενδεικτικά επιλεγμένες) ανά τον κόσμο σε εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO₂e παρουσιάζονται στο Σχήμα 11, ανοιχτή πύλη δεδομένων του Carbon Disclosure Project (CDP) [23]. Ενδεικτικά, για το σενάριο που επιτυγχάνει κατά μέσο όρο 5% μείωση της υλικής χρήσης από το 0,50% του ΠΙ που εφαρμόζει διαδικασίες σχεδιασμού με βάση τη βελτιστοποίηση, το περιβαλλοντικό όφελος αντιστοιχεί σε μείωση κατά 0,30 εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO₂e για το έτος 2016, μπορεί να παρατηρηθεί ότι αυτή η μάζα CO₂e αντιστοιχεί στην ποσότητα που εκπέμπουν ετησίως πόλεις όπως η Αδελαΐδα, η Λωζάννη, το Ρέικιαβικ ή το Ούντινε. Ως εκ τούτου, για το σενάριο ότι το 5% του ΚΠ που εφαρμόζει διαδικασίες σχεδιασμού με βάση τη βελτιστοποίηση επιτυγχάνει κατά μέσο όρο 10% μείωση της χρήσης υλικών, το περιβαλλοντικό όφελος αντιστοιχεί σε μείωση 6,04 εκατομμυρίων τόνων CO₂e για το έτος 2016, μπορεί να παρατηρηθεί ότι αυτή η μάζα CO₂e αντιστοιχεί στην ποσότητα που εκπέμπουν ετησίως πόλεις όπως η Αθήνα, το Μιλάνο, το Παρίσι ή το Πίτσμπουργκ.

Ο οικονομικός αντίκτυπος κατά την υιοθέτηση των διαδικασιών βελτιστοποίησης σχεδιασμού στον ΚΠ παρουσιάζεται στον Πίνακα 5, που αντιστοιχεί στο ετήσιο κέρδος σε δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι τιμές μονάδας που χρησιμοποιούνται για το σκυρόδεμα και το χάλυβα είναι ίσες με 200 USD/m³ και 2,3 USD/kg αντίστοιχα, οι οποίες είναι μάλλον συντηρητικές και αντιστοιχούν στο κόστος υλικού, εργασίας και ενοικίου εξοπλισμού. Ενώ το επιτόκιο ίσο με το 0,75% που αναφέρεται σε εκείνο της αμερικανικής οικονομίας για το έτος 2016 σύμφωνα με το Focus Economics [24] χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των σημερινών τιμών για τα έτη 2030 και 2050. Πριν συζητήσουμε το οικονομικό όφελος που επιτυγχάνεται για τα διάφορα σενάρια στην οποία αναφέρθηκε ότι η παγκόσμια αγορά για το έτος 2016 κυμαινόταν από περίπου 150 έως 300 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και αναμένεται να κυμανθεί από 205 έως 410 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2030 και από 270 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως 535 δισεκατομμύρια για το 2050. Περισσότερα Ειδικότερα, για το σενάριο που επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο μείωση της χρήσης υλικών κατά 5% κατά 0,50% του ΚΠ που εφαρμόζει διαδικασίες σχεδιασμού με βάση τη βελτιστοποίηση, η μείωση του κόστους αντιστοιχεί σε 0,75 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για το έτος 2016. Συνεπώς, για το σενάριο - Μείωση της χρήσης υλικών κατά 10% επιτυγχάνεται κατά 5% του ΚΠ που εφαρμόζει διαδικασίες εξουδετέρωσης των σημείων βελτιστοποίησης, η μείωση του κόστους αντιστοιχεί σε 15,0 δισεκατομμύρια USD για το έτος 2016. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το οικονομικό όφελος είναι ανάλογο με το ΑΕΠ για χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ιορδανία, το Λουξεμβούργο ή η Σλοβενία για το 2016 σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα [25].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ένα ολιστικό πλαίσιο βελτιστοποίησης κατασκευών μπορεί να αποτελέσει επανάσταση για την ΚΒ. Η μεταφορά πρωτοποριακών υπολογιστικών εργαλείων στην εφαρμοσμένη δομική μηχανική μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά της καινοτομίας από το ερευνητικό εργαστήριο στην βιομηχανία. Αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην έρευνα αιχμής στον

τομέα της δομικής μηχανικής και πιθανώς θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την προώθηση της δομικής τεχνολογίας και την εκπαίδευση των επόμενων γενεών μηχανικών.

Παρόλο που οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες με μεγάλο σκεπτικισμό και με αμφιβολίες σχετικά με την επιτυχία της εφαρμογής τους, η επιστημονική κοινότητα μαζί με το κράτος πρέπει να αναλάβουν δράση για να επιβάλουν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Η επιστημονική κοινότητα της βελτιστοποίησης κατασκευών πρέπει να δράσει, προκειμένου να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών μηχανικών και να διαλύσει τον σκεπτικισμό τους με σαφείς εξηγήσεις και πραγματικές εφαρμογές. Εναλλακτικά, οι επαγγελματίες μπορούν να αποδεχθούν νέες διαδικασίες σχεδιασμού κατασκευών που θα έχουν τεράστια οφέλη για το κοινό.

ACKNOWLEDGEMENTS

This research has been supported by the OptArch project: "Optimization Driven Architectural Design of Structures" (No: 689983) belonging to the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2015.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Schmit, L. A. Structural Design by Systematic Synthesis, Proceedings of the 2nd Conference on Electronic Computation, ASCE, New York, pp. 105-122, 1960
2. Belegundu, A.D., Arora, J.S. A study of mathematical programming methods for structural optimization. Part I: Theory. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 21(9), 1583-1599, 1985.
3. Frangopol, D.M., Maute, K. Life-cycle reliability-based optimization of civil and aerospace structures. *Computers and Structures*, 81(7), 397-410, 2003.
4. Foley, C.M., Pezeshk, S., Alimoradi, A. Probabilistic performance-based optimal design of steel moment-resisting frames. I: Formulation, *Journal of Structural Engineering*, 133(6), 757-766, 2007.
5. Kroiss M., Cremers L., Evangelou V. Conceptual car design at BMW with focus on NVH performance, *5th ANSA & μETA International Conference*, June 5-7, Thessaloniki, Greece, 2013.
6. A380: <http://www.altairproductdesign.com/CaseStudyDetail.aspx?id=10>, (Οκτώβριος 2019).
7. USGS, 2017, US Geological Survey - National Minerals Information Center: Cement Statistics and Information, <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/>, (Οκτώβριος 2019).
8. WSA, 50 years of the World Steel Association 1967-2017, World Steel in Figures 2017, <https://goo.gl/2GGAkW>, (Οκτώβριος 2019).
9. CEMBUREAU, 2016. Cembureau-The European Cement Association, Activity Report 2016, Brussels, Belgium, <https://goo.gl/AD4vg2>, (Οκτώβριος 2019).
10. Eurostat, 2017, "PRODCOM (PRODUCTION COMMUNAUTAIRE) - Statistics by Products", Community Production for mining, quarrying and manufacturing: sections B and C of the Statistical Classification of Economy Activity in the European Union (NACE 2). <http://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/data/database>, (Οκτώβριος 2019).
11. EUROFER, 2017, Eurofer-The European Steel Association, Annual Report 2017, Brussels, Belgium, <https://goo.gl/zfQM72>, (Οκτώβριος 2019)
12. Global Steel, 2014. Planning to profit from opportunity: preparing for future demand, Ernst & Young-Building a better working world, <https://goo.gl/XwrM8a>, (Οκτώβριος 2019).
13. UNEP, 2016, United Nations Environment Programme, Towards zero-emission efficient and resilient buildings, Global Status Report 2016, prepared by the GABC on the occasion of the 22nd Conference of Parties (COP22) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), <https://goo.gl/oWUi3Y>, (Οκτώβριος 2019).
14. WSA, Worldsteel Short Range Outlook 2017-2018, World Steel Association, April 2017, <https://goo.gl/LcNnwx>, (Οκτώβριος 2019).
15. OptiStruct: <http://www.altairhyperworks.com/product/OptiStruct/>, (Οκτώβριος 2019).
16. Tosca: <https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/tosca/>, (Οκτώβριος 2019).
17. Ansys topology optimization: <http://www.ansys.com/products/structures/topology-optimization>, (Οκτώβριος 2019).

18. MIDAS NFX topology optimization capability: <https://goo.gl/WHj8xs>, (Οκτώβριος 2019).
19. OCP: The world's first optimization computing platform for structural engineering, <https://goo.gl/pgkEf7>, (Οκτώβριος 2019).
20. Lagaros, N.D. A general purpose real-world structural design optimization computing platform, *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 49, 1047-1066, 2014.
21. PCA: America's Cement Manufacturers – How concrete is made, <http://www.cement.org/cement-concrete-applications/how-concrete-is-made>, (Οκτώβριος 2019).
22. Hammond, G., Jones, C. Inventory of Carbon Energy (ICE), Department of Mechanical Engineering, University of Bath, Version 6.1, 2008.
23. CDP, 2016, Carbon Disclosure Project (CDP) open data portal - Citywide Emissions Map, <https://data.cdp.net/Cities/2016-Citywide-Emissions-Map/iqbu-zjai>, (Οκτώβριος 2019).
24. Focus Economics, Policy Interest Rates for 2016, <https://www.focus-economics.com/economic-indicator/policy-interest-rate>, (Οκτώβριος 2019).
25. The World Bank, World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files, GDP in USD for 2016, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?year_high_desc=true, (Οκτώβριος 2019).

6. ΠΙΝΑΚΕΣ

Έτος	Επιφάνεια Ορόφων (δισεκατομμύρια m ²)	Παραγωγή (εκατομμύρια τόνοι)		Χρήση σε κτίρια (εκατομμύρια τόνοι)	
		Τσιμέντο	Χάλυβας	Τσιμέντο	Χάλυβας
2015	223,50	4100,0	1620,0	24600,0	340,2
2016	232,36	4200,0	1630,0	25200,0	342,3
2030	315,50	5787,7	2286,8	34726,2	480,2
2050	415,10	7614,8	2911,9	45688,9	611,5

Πίνακας 1. Το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας (σε δισεκατομμύρια m²), ετήσια παραγωγή και χρήση υλικών για την κατασκευή κτιρίων (σε εκατομμύρια τόνους).

Έτος	Ποσοστό μείωσης ζήτησης υλικών	Υλικό	Ποσοστό της αγοράς της ΚΒ (%)		
			0,10%	0,50%	5,00%
2016	5,00%	Σκυρόδεμα (εκατομμύρια m ³)	0,53	2,63	26,25
		Χάλυβας (εκατομμύρια kgr)	17,12	85,58	855,75
	10,00%	Σκυρόδεμα (εκατομμύρια m ³)	1,05	5,25	52,50
		Χάλυβας (εκατομμύρια kgr)	34,23	171,15	1711,50
2030	5,00%	Σκυρόδεμα (εκατομμύρια m ³)	0,72	3,62	36,17
		Χάλυβας (εκατομμύρια kgr)	24,01	120,06	1200,59
	10,00%	Σκυρόδεμα (εκατομμύρια m ³)	1,45	7,23	72,35
		Χάλυβας (εκατομμύρια kgr)	48,02	240,12	2401,19
2050	5,00%	Σκυρόδεμα (εκατομμύρια m ³)	0,95	4,76	47,59
		Χάλυβας (εκατομμύρια kgr)	30,57	152,87	1528,75
	10,00%	Σκυρόδεμα (εκατομμύρια m ³)	1,90	9,52	95,19
		Χάλυβας (εκατομμύρια kgr)	61,15	305,75	3057,49

Πίνακας 2. Η μείωση της ετήσιας ζήτησης υλικών για την κατασκευή κτιρίων σε εκατομμύρια m³ σκυροδέματος και εκατομμύρια kgr χάλυβα, για διαφορετικά σενάρια μείωσης της ζήτησης υλικών και ποσοστό υιοθέτησης της τεχνολογίας βελτιστοποίησης από την ΚΒ.

Έτος	Ποσοστό μείωσης ζήτησης υλικών	Ποσοστό της αγοράς της ΚΒ (%)		
		0,10%	0,50%	5,00%
2016	5,00%	0,57	2,83	28,25
	10,00%	1,13	5,65	56,50
2030	5,00%	0,79	3,94	39,42
	10,00%	1,58	7,88	78,85
2050	5,00%	1,01	5,07	50,69

	10,00%	2,03	10,14	101,39
--	--------	------	-------	--------

Πίνακας 3. Το περιβαλλοντικό όφελος που επιτυγχάνεται ετησίως όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας λόγω της μείωσης ζήτησης υλικών (σε τρισεκατομμύρια BTU), για διαφορετικά σενάρια μείωσης της ζήτησης υλικών και ποσοστό υιοθέτησης της τεχνολογίας βελτιστοποίησης από την ΚΒ.

Έτος	Ποσοστό μείωσης ζήτησης υλικών	Ποσοστό της αγοράς της ΚΒ (%)		
		0,10%	0,50%	5,00%
2016	5,00%	0,06	0,30	3,02
	10,00%	0,12	0,60	6,04
2030	5,00%	0,08	0,42	4,20
	10,00%	0,17	0,84	8,41
2050	5,00%	0,11	0,54	5,43
	10,00%	0,22	1,09	10,86

Πίνακας 4. Το περιβαλλοντικό όφελος που επιτυγχάνεται ετησίως όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω της μείωσης ζήτησης υλικών (σε εκατομμύρια τόνους CO₂e), για διαφορετικά σενάρια μείωσης της ζήτησης υλικών και ποσοστό υιοθέτησης της τεχνολογίας βελτιστοποίησης από την ΚΒ.

Έτος	Ποσοστό μείωσης ζήτησης υλικών	Ποσοστό της αγοράς της ΚΒ (%)		
		0,10%	0,50%	5,00%
2016	5,00%	0,15	0,74	7,39
	10,00%	0,30	1,48	14,78
2030	5,00%	0,23	1,13	11,28
	10,00%	0,45	2,26	22,56
2050	5,00%	0,34	1,71	17,07
	10,00%	0,68	3,41	34,14

Πίνακας 5. Το οικονομικό κέρδος που επιτυγχάνεται ετησίως λόγω της μείωσης ζήτησης υλικών (σε δισεκατομμύρια USD); για διαφορετικά σενάρια μείωσης της ζήτησης υλικών και ποσοστό υιοθέτησης της τεχνολογίας βελτιστοποίησης από την ΚΒ.

7. ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΚΟΝΩΝ

Σχήμα 1. Παραγωγή τσιμέντου παγκοσμίως 1950-2016.

Σχήμα 2. Κύριες χώρες στην παραγωγή τσιμέντου για το έτος 1967 (σύνολο 563 εκατομμύρια τόνους).

Σχήμα 3. Κύριες χώρες στην παραγωγή τσιμέντου για το έτος 2000 (σύνολο 1600 εκατομμύρια τόνους).

Σχήμα 4. Κύριες χώρες στην παραγωγή τσιμέντου για το έτος 2016 (σύνολο 4200 εκατομμύρια τόνους).

Σχήμα 5. Παραγωγή χάλυβα παγκοσμίως 1950-2016.

Σχήμα 6. Κύριες χώρες στην παραγωγή χάλυβα για το έτος 1967 (σύνολο 493 εκατομμύρια τόνους).

Σχήμα 7. Κύριες χώρες στην παραγωγή χάλυβα για το έτος 2000 (σύνολο 850 εκατομμύρια τόνους).

Σχήμα 8. Κύριες χώρες στην παραγωγή γάλβου για το έτος 2016 (σύνολο 1630 εκατομμύρια τόνους).

Σχήμα 9. Εκτιμήσεις της δομημένης επιφάνειας για τα έτη 2015, 2030 και 2050 ανά περιοχή σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

Σχήμα 10. Εκτιμώμενη ζήτηση χάλυβα παγκοσμίως μεταξύ 2016 και 2018, ανά περιοχή.

Σχήμα 11. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ετησίως ανά πόλη (σε εκατομμύρια τόνους CO₂e).